

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ВАРУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ**Скворцов А.П.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Андреев П.С.

*Казанская государственная медицинская академия –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» МЗ РФ,
доцент кафедры травматологии и ортопедии*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

SURGICAL TREATMENT OF SYMPTOMATIC VARUS DEFORMITY OF THE FEMORAL NECK IN CHILDREN**Skvortsov A.**

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health
of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Andreev P.

*Kazan State Medical Academy is a branch of the
federal State budgetary educational institution
of additional professional education "Russian
Medical Academy of Continuing Professional Education"
of the Ministry of Health,
Associate Professor of the Department
of Traumatology and Orthopedics.*

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health
of the Republic of Tatarstan",
Head of the Research Department*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan",
leading researcher*

АННОТАЦИЯ

Пациенты с варусной деформацией шейки бедренной кости составили 8,39% от числа всех больных с различными видами ортопедических последствий острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита (ОГМЭО) в области тазобедренного сустава. Оперативное лечение данных пациентов с указанным видом осложнения ОГМЭО направлено на коррекцию углов АТ и ШДУ, а при оперативной коррекции углов проксимального отдела при сохавагаенеобходимо учитывать силу компрессии, возникающей в тазобедренном суставе. Так, при коррекции ШДУ до 30⁰ показана декомпрессивная операция на мягких тканях с разгрузкой сустава аппаратом внешней фиксации и одномоментной коррекцией углов ПОВБ. При разнице

величин ШДУ, соответствующего возрастной норме, и ШДУ при сохаварае больше 30^0 показана декомпрессивная операция на мягких тканях с разгрузкой сустава аппаратом внешней фиксации, наложением тазовой опоры и постепенным формированием углов ПОБК.

ABSTRACT

Patients with varus deformity of the femoral neck accounted for 8.39% of all patients with various types of orthopedic consequences of acute hematogenous metaepiphyseal osteomyelitis (OGMEO) in the hip joint area. Surgical treatment of these patients with this type of complication of OGMEO is aimed at correcting the angles of AT and SDU, and when surgically correcting the angles of the proximal section in coxa varae, it is necessary to take into account the force of compression occurring in the hip joint. Thus, when correcting the SDU up to 300, decompressive surgery on soft tissues is indicated with unloading of the joint with an external fixation device and simultaneous correction of the angles of the side. When the difference in the values of the SDU corresponding to the age norm and the SDU with coxa varae is greater than 300, decompressive surgery on soft tissues is indicated with the unloading of the joint with an external fixation device, the imposition of pelvic support and the gradual formation of lateral angles.

Ключевые слова: варусной деформации шейки бедренной кости, аппарат Илизарова, тазовая опора, ортопедические последствия, острый гематогенный метаэпифизарный остеомиелит, шеечно-диафизарный угол (ШДУ).

Keywords: varus deformity of the femoral neck, Ilizarov apparatus, pelvic support, orthopedic consequences, acute hematogenous metaepiphyseal osteomyelitis, cervical-diaphyseal angle (SDU).

Основным биомеханическим нарушением при варусной деформации шейки бедренной кости является уменьшение шеечно-диафизарного угла, что служит причиной относительного укорочения конечности, недостаточности ягодичных мышц и неправильной установки головки во впадине. Деформация шеечно-диафизарной области проксимального отдела бедра и связанная с этим децентрация головки бедренной кости в вертлужной впадине являются причиной развития деформирующего артроза [1, с. 18]. Кроме уменьшения ШДУ при варусной деформации после перенесенного остеомиелита возникает торсионная патология в виде отклонения головки кзади от фронтальной плоскости. После исправления варусной деформации бедра наличие избыточного угла ретроверсии или ретрофлексии приводит к недостаточности отводящих мышц бедра [2, с. 154]. Кроме этого, при оперативной коррекции углов проксимального отдела при сохаварае необходимо учитывать силу компрессии, возникающей в тазобедренном суставе. Это объясняется тем, что при формировании сохаварае наступает ретракция почти всех групп тазобедренных мышц вследствие сближения их точек прикрепления. Поэтому вмешательство по коррекции

углов ПОБК дополняется подкожной тенотомией приводящих мышц бедра и рассечением массива тракта [2, с. 178]. Если разница величин ШДУ, соответствующего возрастной норме, и ШДУ при сохаварае не больше 30^0 , то декомпрессивная операция на мягких тканях дополняется разгрузкой сустава аппаратом внешней фиксации с наложением тазовой опоры. Это особенно необходимо, если в остеомиелитический процесс вовлекалась (кроме ПОБК) вертлужная впадина, с осложнением в виде её скошенности при ацетабулярном индексе более 25^0 ввиду возникновения вывиха бедра при коррекции ШДУ.

Применяемый в настоящее время на костный остеосинтез при лечении сохаварае является в большинстве своем травматичным и достаточно сложным, требующим значительного отслоения надкостницы, широкого разреза мягких тканей, повторных операций для удаления металлофиксаторов, длительной гипсовой иммобилизации.

В отделении детской ортопедии и травматологии травмцентра ГАУЗ РКБ МЗ РТ для лечения указанных больных применяется чрескостный остеосинтез как аппаратами Илизарова, так и аппаратами стержневой фиксации (рис. 1 а, б, в).

Рис. 1. Рентгенограмма больной А-ва (и/б. №5687), 5 лет, с диагнозом «Постостеомиелитическая варусная деформация шейки правой бедренной кости»: а – до лечения, б – в процессе лечения, в - через 2 года.

Клинический пример: Б-ная А-ва, и/б №5687, 5 лет, поступила на лечение в отделение детской ортопедии НИЦТ «ВТО» с диагнозом «Постостеомиелитическая варусная деформация шейки бедренной кости». Операция производилась следующим образом: в положении больной на боку в область большого вертела ввинчивались два внутрикостных стержня под углом 45° друг к другу и фиксировались на выносной пластине. Плоскость расположения фиксаторов должна образовать угол с горизонтальной плоскостью, равный углу коррекции с небольшой гиперкоррекцией. На нижнюю и среднюю треть бедра на внутрикостных стержнях или парах перекрещивающихся спиц монтировали опоры, выполненные в виде секторов ($\frac{1}{4}$ кольца) или кольцевых опор аппарата Илизарова. Между собой их соединили резьбовыми штангами. Планку и опоры (сектора или кольца аппарата Илизарова) фиксировали двумя стержнями с шарнирным устройством. После наложения тазовой дуги для разгрузки сустава последняя соединяется с аппаратом на бедре. После этого по наружной поверхности верхней трети бедра произвели разрез кожи, мягких тканей, по Кохеру, выполнили полное косое рассечение массива тракта и обнажение бедренной кости. Затем произвели межвертельную остеотомию с иссечением костного клина, равного углу коррекции ШДУ. Угол ретроторсии и ШДУ корригировали одновременно, используя внутрикостные стержни, установленные в шейке бедренной кости. Рану ушили наглухо, до дренажей. Операцию закончили подкожной тенотомией приводящих мышц бедра.

При необходимости докоррекцию ШДУ в послеоперационном периоде до нормальных возрастных величин производят постепенно, путем формирования клиновидного костного регенерата за счет узла коррекции аппарата.

После коррекции деформации проксимального

отдела бедра при сопутствующем укорочении бедренной кости производят удлинение бедренной кости путем перемещения гаек резьбовых штанг аппарата. Скорость удлинения составляет 0,25 мм 4 раза в день. После коррекции элементов деформации проксимального отдела бедренной кости и необходимого удлинения конечности аппарат стабилизируют до созревания костного регенерата, а тазовую дугу демонтируют.

После созревания регенерата аппарат на 9-й неделе был демонтирован. Больному проведен курс реабилитационной терапии.

Через 2 года после операции углы АТ и ШДУ составляли 20° и 125° соответственно, контуры эпифиза головки бедренной кости были ровные, определялось его восстановление, прослеживалась ростковая зона. По данному способу прооперировано 6 детей. У всех больных получены положительные анатомо-функциональные результаты.

Таким образом:

- больные с варусной деформацией шейки бедренной кости составили 8,39% от числа всех больных с различными видами ортопедических последствий ОГМЭО в области тазобедренного сустава;

- оперативное лечение больных с указанным видом осложнения ОГМЭО направлено на коррекцию углов АТ и ШДУ;

- при оперативной коррекции углов проксимального отдела при сохавагае необходимо учитывать силу компрессии, возникающей в тазобедренном суставе;

- при коррекции ШДУ до 30° показана декомпрессивная операция на мягких тканях с разгрузкой сустава аппаратом внешней фиксации и одномоментной коррекцией углов ПОБК;

- при разнице величин ШДУ, соответствующего возрастной норме, и ШДУ при сохавага не больше 30° показана декомпрессивная операция на мягких тканях с разгрузкой сустава аппаратом

внешней фиксации, наложением тазовой опоры и постепенным формированием углов ПОВК.

Литература

1. Кречмар А.Н. Оперативное лечение шеечно-эпифизарных деформаций бедренной кости у

детей и подростков / Кречмар А.Н., Краснов А.И. // Ортопед., травматол. - 1986. - №3.

2. Гафаров Х.З. Лечение детей и подростков с ортопедическими заболеваниями нижних конечностей / Х.З. Гафаров. – Казань: Тат. книж. изд-во, 1995. – 382 с.